

HUDUDLARDA CHAKANA SAVDO KORXONALARINI IQTISODIY RIVOJLANTIRISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLARI

Shaynazrov Ravshan Mamayusubovich

Qarshi davlat texnika universiteti

<https://orcid.org/0009-0007-5302-1736>

ravshan16d19sh@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17454125>

Annotatsiya: Ushbu maqolada savdo korxonalarining rivojlanishi bozor konsepsiyasiga o'tishi ularning maqsadli funksionlarini o'zgartirib yubordi va bu xo'jalik jarayonini tavsivlovchi iqtisodiy ko'rsatkichlar tizimida o'z aksini topdi. Bu maqolada chakana savdo korxonalarini faoliyati, chakana savdo tizimini rivojlantirish omillarini tahlil qilish. Chakana savdo tashkilotlarining marketing tadqiqotlari olib borildi.

Kalit so'zlar: xo'jalik ko'rsatkichlar, chakana savdo, rivojlantirish, savdo aylanmasi, omillar, ichki bozor, iste'molchi, korxonalar, marketing, onlayn do'kon.

KIRISH

Ishlab chiqarish korxonalarini rivojlantirish uchun bozor iqtisodiyoti sharoitida chakana savdo tizimi mamlakat iqtisodiyotining eng muhim tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Chunki u aholining kundalik ehtiyojlarini qondirish, tovar va xizmatlarning erkin aylanmasini ta'minlash, shuningdek, ishlab chiqarish bilan iste'molni bog'lovchi asosiy bo'g'in sifatida katta ahamiyatga ega. Mamlakatda aholi sonining ortib borishi, iste'mol madaniyatining o'zgarishi, urbanizatsiya jarayonlarining kuchayishi va yangi texnologiyalarning keng joriy qilinishi chakana savdo tizimini yanada rivojlantirish zaruratini tug'dirmoqda.

Mintaqada chakana savdo tizimi nafaqat ichki bozorni tovarlar bilan ta'minlash, balki ish o'rinlari yaratish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, hududiy iqtisodiyotni jonlantirishda ham muhim rol o'ynaydi. Shu bois, so'nggi yillarda ushbu tizimni modernizatsiya qilish, xizmat ko'rsatish sifatini oshirish, elektron savdo maydonlarini kengaytirish va iste'molchilar uchun qulay muhit yaratishga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshirilmogda.

Adabiyotlar tahlili: Mamlakatimizda savdo xizmatlarini rivojlantirish yuzasidan iqtisodchi olimlar bir qancha ilmiy tadqiqotlar olib borishgan. Jumladan, S.S.G'ulomov, B.R.Ruzmetovlarni kiritish mumkin. Ular o'z ilmiy ishlarida milliy iqtisodiyotni rivojlantirish, hududlarning iqtisodiy salohiyatini oshirish masalalariga, xizmatlar sohasini, jumladan, savdo xizmatlarini rivojlantirishga har tomonlama yondashganlar.[1.2]

F.B.Abdukarimov (2011) asarlarida mamlakatimizda savdo iqtisodiyotining asosiy muammolari va savdo korxonalarining iqtisodiy rentabelligi va iqtisodiy samaradorligi savdoda bozor mexanizmlarini takomillashtirish masalalari o'rganilgan. [3]

W.Reinartz (2011) global va globallashtirilgan chakana savdoda korxonalariduch keladigan muammolar asosan yetkazib berish bilan bog'liq bo'lib boshqa davlat firmalari o'rtasida yuzaga keladi. O'ziga xos milliy bozorlarning xususiyatlariga javob beradigan chakana savdo ehtiyojlari chakana savdo korxonalarining muvaffaqiyati uchun juda muhimligini ko'rsatgan. [4]

D.X.Xolmamatovning(2021)ilmiy izlanishlarida Ulgurji savdoda marketing logistikasini rivojlantirish va servis strategiyasini takomillashtirish masalalari ko'rsatib o'tilgan. [5]

Metodologiya: Ilmiy maqolada empirik, vaziyatli va komparativ tahlil usullari qo'llanilgan. Asosan maqolada muammoning dolzarbligi vaziyatli tahlil orqali yoritib berilgan bo'lsa, istiqboldagi tahlil yordamida chakana savdo korxonalariga ta'sir etuvchi omillar va istiqbollari ko'rsatilgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Xozirgi vaqtlarda yurtimiz shaharlari hamda tumanlari markazlarida faoliyat yuritayotgan chakana savdo korxonalarida savdo madaniyati tobora rivojlanib borayotganini ko'rishimiz mumkin.

- Savdo rastalarida keng va barqaror tovarlar xilma-xilligining mavjud bo'lishi;
- Xizmat ko'rsatish sifati; Mahsulot sifati va xavfsizligi;
- Narxlarning shaffofligi; Savdo infratuzilmasini rivojlantirish;
- Innovatsiyalarni joriy etish; savdo xodimlarining yuqori kasbiy mahorati, ularning xaridorlarga nisbatan xushmuomalali va e'tiborli bo'layotganligi; Mijozlar ehtiyojlarini hisobga olish.

Statistik ma'lumotlar jamiyatda sodir bo'layotgan ijtimoiy iqtisodiy hodisa va jarayonlarni tavsiflash va boshqarishning eng muhim vositasidir. Hozirda yuqori sifatli statistik ma'lumotlardan foydalanmasdan davlat siyosatida to'g'ri boshqaruv qarorlarini qabul qilish imkonsiz. Shular qatorida savdo statistikasi ko'rsatkichlarini shakllantirish ham muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Ulgurji va chakana savdo hamda umumiy ovqatlanish korxonalarida savdo aylanmasi statistikasi ko'rsatkichi shular jumlasidan.

Chakana savdo aylanmasi asosiy ko'rsatkichlari o'sish sur'atlari (2025- yil yanvar-fevral oylari, foizda) yirik korxonalar 98,9 % ga, Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik 107,9 % ga, shu jumladan: Uyushmagan savdo 113,0 % o'sganligini ko'rishimiz mumkin.

2025- yil 1-mart holatiga chakana savdo sohasida faoliyat ko'rsatayotgan tijorat korxonalarini soni 6108 tani tashkil etib, shundan, faoliyat ko'rsatayotgan yirik korxonalar soni 20 tani, kichik korxonalar va mikrofirmalar soni 6088 tani tashkil qildi. Shu jumladan, savdo sohasida yuridik shaxs tashkil etmasdan faoliyat olib borayotgan YATT va uyushmagan savdo (jismoniy shaxslar)ning kuzatuvlari asosida yig'ilgan ma'lumotlar, chakana savdo ko'rsatkichlariga kiritilgan.

Yuqorida qayd etilgan tadbirkorlik subyektlari faoliyati natijasida, 2025- yilning yanvar-fevral oylarida viloyatning chakana savdo tovar aylanmasi 3699,3 mlrd. so'mni tashkil etib, 2024- yilning yanvar-fevral oylariga nisbatan 108,1 % ga yetdi. Jumladan, yirik korxonalarining tovar aylanmasi 178,4 mlrd. so'mni (o'sish sur'ati 98,9 %), kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarining tovar aylanmasi 2970,3 mlrd. so'mni (o'sish sur'ati 107,9 %), jumladan uyushmagan savdo tovar aylanmasi 550,6 mlrd. so'mni (o'sish sur'ati 113,0 %) tashkil etdi[7]. Chakana savdo korxonasi tomonidan samarali reklamasini o'tkazish uchun zamonaviy reklama yo'nalishlari va texnologiyalarini o'rganish vazifasi qo'yildi. Natijada jamiyatning onlayn reklamaga bo'lgan ehtiyojini hisobga olgan holda media-rejani amaliy ishlab chiqish bo'ldi. Yurtimizda chakana savdoning o'sish sur'atiga e'tibor beradigan bo'lsak sezilarli o'zgarishlarni o'zgarishlarni ko'rishimiz mumkin (1-jadval).

1-jadval

Hududlar bo'yicha chakana savdo hajmi va o'sish sur'atlari

(2025- yil yanvar-fevral oyi)¹

	Jami. Mlrd.so'm	2025-yil yanvar-fevral oylariga nisbatan, % da
Qashqadaryo viloyati	3699,3	108,1
Qarshi sh.	1 026,9	114,5
Shahrisabz sh.	302,0	109,0
G'uzor	156,6	106,2
Dehqonobod	129,6	104,4
Qamashi	222,4	103,1
Qarshi	103,2	109,2
Koson	265,9	105,1
Kitob	199,6	106,2
Mirishkor	135,4	105,4
Muborak	110,0	102,5
Nishon	140,9	105,6
Kasbi	156,8	102,8
Ko'kdala	100,0	104,1
Chiroqchi	201,1	105,3
Shahrisabz	153,2	108,0
Yakkabog'	168,5	104,2

2025- yilning yanvar-fevral oylarida 2024- yilning yanvar-fevral oylariga nisbatan viloyatning Qarshi shahri (114,5 %), Qarshi tumani (109,2 %) va Shahrisabz shahri (109,0 %) Shahrisabz tumani (108,0 %) chakana savdo tovar aylanmasining eng yuqori o'sish sur'atlari qayd etildi.

Respublika hududlarida savdo qilishning internet marketing va boshqa turlaridan samarali foydalanish davr talabi hisoblanadi. Internet orqali savdo qilish hozirgi paytda zamonaviy savdo qilish turi hisoblanadi. Iste'molchilar o'zlariga kerakli tovarlarni o'zlarining kompyuter, planshet va qo'l telefonlari orqali buyurtma berib sotib olishlari mumkin.

Savdo xizmatlarini ko'rsatuvchi xo'jalik subyektlari sohaga jalb etilgan barcha resurslardan, ayniqsa, mehnat resurslaridan samarali foydalanishi uchun real shart-sharoit yaratiladi.

Internet savdoni joriy etishning dastlabki bosqichlarida yangi texnologiyalarni yaratish va qo'llash katta sarf-xarajatlar hisobiga amalga oshirilishiga qaramasdan, keyingi bosqichlarda sarf-xarajatlarga nisbatan daromadlar ancha tez sur'atlar bilan oshib boradi. Chunki internet savdoda an'anaviy savdoga nisbatan farqli o'laroq, keyingi qo'shilgan qiymat daromadligining pasayib borish qonuni amal qilmaydi. Elektron muhit yaratish bilan bog'liq dastlabki amalga oshirilgan katta sarf-xarajatlar keyingi bosqichlar hisobidan qoplanadi. Natijada, savdo korxonalarining foydasi ko'payish tendensiyasiga ega bo'ladi. Shu bilan birga, ortiqcha zahiralari to'planishining oldi olinadi, tovar zahiralari tanqisligiga barham beriladi.

¹ O'rganishlar natijasida mu'allif ishlanmasi.

Bundan tashqari, savdo korxonalarida marketing bilan bog'liq shart-sharoitlar sezilarli darajada yaxshilanib, u bo'yicha sarf-xarajatlar qisqaradi.

Internet savdo aholi uchun ham qator afzalliklar beradi, iste'mol xarajatlari qisqarib, tovar xaridi bilan bog'liq vaqt tejaladi, tovarlarni izlab topish jarayonlari ancha tezlashadi, kunning istalgan vaqtida savdo do'konlariga talab bilan murojaat qilish va o'z ehtiyojlarini qondirish imkoniyati tug'iladi.

Internet savdo xizmatlarini rivojlantirish asosida kompleks xizmatlar ko'rsatuvchi ekotizim yaratish imkoniyati paydo bo'ladi. Ekotizimlar "yashil" iqtisodiyotning muhim tarkibiy qismi, barqaror rivojlanishning poydevori hisoblanadi (1-rasm).

1 rasm. Savdo sohasida raqamli transformatsiyalarning hal qiluvchi dreyverlari²

Chakana savdo korxonalarining rivojlanishi bevosita ichki bozor barqarorligi, aholining ijtimoiy-iqtisodiy farovonligi va tadbirkorlik muhitining yaxshilanishi bilan chambarchas bog'liqdir. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, ushbu sohaning barqaror rivojlanishiga quyidagi omillar kuchli ta'sir ko'rsatadi:

Iqtisodiy omillar – aholining real daromadlari, iste'mol savati hajmi, hududiy iqtisodiy rivojlanish darajasi va ishlab chiqarish ko'rsatkichlari chakana savdo hajmiga bevosita ta'sir qiladi. Daromadlar o'sishi bilan bir qatorda aholining xarid qobiliyati ortib, savdo tarmoqlarining kengayishi kuzatiladi.

Ijtimoiy-demografik omillar – aholining soni, demografik tarkibi, urbanizatsiya darajasi hamda iste'mol madaniyatidagi o'zgarishlar savdo tarmog'ining faoliyati va rivojlanish sur'atlarini belgilab beradi. Ayniqsa, yoshlar sonining ortishi yangi iste'mol talablari va xizmat ko'rsatish usullarining paydo bo'lishiga sabab bo'lmoqda.

Texnologik omillar–raqamli texnologiyalar, elektron savdo platformalari, mobil ilovalar va to'lov tizimlarining rivojlanishi chakana savdo samaradorligini oshirib, iste'molchilarga qulaylik yaratmoqda. Shuningdek, logistika xizmatlarining modernizatsiyasi va avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari savdo jarayonlarini tezlashtirmoqda.

² Mu'allif ishlanmasi

Xulosa va takliflar: Chakana savdo korxonalarini rivojlantirish zamonaviy iqtisodiyotning muhim omillaridan biridir. Ularning samarali faoliyati nafaqat aholiga sifatli va qulay xizmat ko'rsatishni ta'minlaydi, balki hududiy iqtisodiy rivojlanishga ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Rivojlanishga ta'sir etuvchi omillar qatoriga bozor infratuzilmasining rivojlanganligi, iste'molchilar talabining o'zgarishi, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish darajasi, davlat tomonidan yaratilayotgan imtiyoz va shart-sharoitlar, shuningdek, korxonalar rahbariyatining boshqaruv salohiyati kiradi.

Shuningdek, chakana savdo korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish uchun xizmat ko'rsatish madaniyati, innovatsion marketing yondashuvlari, mahsulot sifati va assortimentning kengligi ham hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Umuman olganda, ushbu omillarning uyg'unlashuvi savdo tarmog'ining barqaror rivojlanishiga, iqtisodiy o'sish va aholining farovonligi ortishiga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Гулямов С.С. и др. Системный анализ эффективности производства в рыночных условиях. – Т.: “Мехнат”, 1992
2. Рузметов Б.Р. Комплексное развитие региона в условиях углубления экономических реформ. Автореф. дисс. ...док. эк. наук. -Т.: 1998. - 39 с.
3. Abdulkarimov F.B. (2011) Savdoda bozor mexanizmini takomillashtirish va samaradorligini oshirish yo'llari (Samarqand viloyati misolida). Iqtisodiyot fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. Samarqand: SamISI, 156 b.
4. Reinartz W. (2011) et al. Retailing innovations in a globalizing retail market environment //Journal of Retailing. –Т. 87. –С. S53-S66.
5. Xolmamatov D.X. (2021) Ulgurji savdoda marketing logistikasini rivojlantirish yo'llari. “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” Ilmiy elektron jurnali. No 3, may-iyun
6. Maxmatqulov, G. O., Sayfullayev, S., & Bobomirzayev, A. (2024). Savdo xizmatlarining rivojlanish tendensiyasi asosiy ko'rsatkichlarining ekonometrik tahlili. Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil, 2(4), 139-149.
7. <https://www.qashstat.uz/uploads/press25/CHSAV-PR-UZ-02-2025.pdf>